

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ ГЕННО- ИНЖЕНЕРНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Бекенова Гулчехра Тулегеновна

д.м.н., доцент

Қадамова Райхоной Қасимжоновна

Қадамова Юлдуз Қасимжоновна

Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17966554>

ARTICLE INFO

Received: 15th December 2025

Accepted: 16th December 2025

Online: 17th December 2025

KEYWORDS

определить эффективность
двойной анти-В-клеточной
терапии у пациентов с
активной системной красной
волчанкой (СКВ).

ABSTRACT

наблюдались три пациента с достоверной СКВ, которые получали ритуксимаб в дозе 500–1000 мг, через три месяца после окончания инфузий ритуксимаб назначался белимуаб (БЛМ) из расчета 10 мг/кг один раз в месяц, всего восемь инфузий. Срок наблюдения – один год. Исходно и затем каждые три месяца проводилась оценка эффективности и переносимости терапии, концентрация аутоантител, комплемента и субпопуляций В-лимфоцитов.

В течение нескольких десятилетий основным методом лечения СКВ оставалось назначение глюкокортикоидов (ГК) и цитостатиков (ЦТ). Применение комбинированной терапии ГК и ЦТ способствовало уменьшению частоты рецидивов, увеличению продолжительности жизни и значительному снижению ранней и поздней летальности [1]. В 2014 году группой ведущих ревматологов мира была сформулирована концепция современной терапии СКВ, целью которой является не только увеличение продолжительности жизни, но и достижение ремиссии/минимальной активности, предотвращение развития необратимых органических повреждений, улучшение качества жизни, минимизация дозы ГК, а при возможности их полная отмена. Первым ГИБП, с успехом применяемым в лечении СКВ, является Ритуксимаб (РТМ), назначение которого при высокой активности, поражении центральной нервной системы (ЦНС) и наличием нефрита оказалось высоко эффективным и мало токсичным. В 2010 году после завершения клинических исследований комиссией по пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA США) был зарегистрирован Белимуаб (БЛМ) – первый ГИБП, разработанный для лечения СКВ [2]. Результаты клинических исследований и данные применения БЛМ в реальной клинической практике позволяют рекомендовать этот препарат для лечения больных СКВ с высокой и средней степенью активности, с преимущественным поражением суставов, кожи, слизистых и серозных оболочек, с высокой иммунологической активностью. Терапия БЛМ обеспечивает не только подавление активности, но и стойкую ремиссию или низкую активность, а также возможность максимального снижения ежедневной дозы и даже отмены ГК [1].

Перспективы такого лечения могут быть раскрыты благодаря детальному изучению механизмов действия препаратов и особенностей патогенетических факторов (субпопуляций В-лимфоцитов, B_{Ly}S), на которые ориентирован каждый ГИБП. Так, известно, что у больных СКВ после применения РТМ, как правило, развивается деплеция В-лимфоцитов (CD20) с последующим существенным повышением в сыворотке крови концентрации B_{ly}S (BAFF) – основной мишени для БЛМ [2]. В недавно опубликованной работе L. M. Carter и соавт. [3] установлено, что после терапии РТМ наблюдается повышение уровня BAFF, полученные данные служат теоретическим обоснованием для проведения двойной анти-В-клеточной терапии у больных СКВ.

Мы представляем описание случаев комбинированной анти-В-клеточной терапии у трех пациенток с СКВ высокой степени активности. На первом этапе в качестве индукционной терапии назначался РТМ 1000 мг с последующим (через три месяца) переходом на поддерживающее лечение БЛМ по стандартной схеме 10 мг/кг один раз в месяц, в течение восьми месяцев. Срок наблюдения составил один год. При поступлении и на каждом визите оценивалась активность СКВ по SLEDAI-2K по следующему принципу: нет активности (SLEDAI 0 баллов), низкая (SLEDAI 1–5 баллов), средняя (SLEDAI 6–10 баллов), высокая (SLEDAI 11–19 баллов) и очень высокая активность (SLEDAI более 20 баллов), определялся индекс повреждения SLICC (ИП SLICC). Исходно и затем каждые три месяца всем пациенткам проводилось стандартное исследование общего анализа мочи, крови, иммунологических маркеров СКВ (антинуклеарного фактора (АНФ), антител (ат) к нДНК, С3 и С4 компонентов комплемента), а также специфическое исследование субпопуляций В-лимфоцитов в лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний.

Результаты: на фоне двойной анти-В-клеточной терапии наблюдалось значительное клиническое улучшение, не отмечалось признаков рецидива СКВ за весь период наблюдения, достигнута нормализация уровня лабораторных маркеров активности заболевания (концентрация антител к нативной (н) ДНК, С3, С4 компонентов комплемента), а также стойкая деплеция аутореактивных В-лимфоцитов, в частности плазматических клеток. У всех пациентов удалось снизить дозу глюкокортикоидов (ГК) до 7,5 мг/сутки в пересчете на преднизолон ко второму месяцу после завершения терапии.

Заключение: двойная анти-В-клеточная терапия является новым перспективным методом лечения активной СКВ. Применение такой схемы способствует быстрому подавлению активности заболевания и длительному сохранению полученного эффекта, уменьшению риска развития тяжелых необратимых органических повреждений за счет снижения дозы ГК до минимальной.

Литература:

1. Vasoo S., Hughes GRV. Perspectives on the changing face of lupus mortality. *Autoimmun Rev.* 2014; 3: 415–417.
2. Андрианова И. Л., Иванова М. М. Ранний индекс повреждения у больных системной красной волчанкой. *Научно-практическая ревматология*, 2015; 5:19–22.; [Andrianova I.

L., Ivanova M. M. Rannij indeks povrezhdenija u bol'nyh sistemnoj krasnoj volchankoj. Nauchno-prakticheskaja revmatologija, 2015; 5:19–22].

3.Sutton EJ, Davidson JE, Bruce IN. The systemic lupus international collaborating clinics (SLICC) damage index: a systematic literature review. Semin Arthritis Rheum. 2013 Dec; 43 (3): 352–61 doi:10.1016/j.semarthrit. 2013.05.003.

